

SÍNDROME SMART COMO CAUSA DE DETERIORO VISUAL TARDÍO TRAS RADIOTERAPIA

B. Quintana López · A. M. O. Sánchez · D. Alonso Vallín · V. H. García García · M. C. Sánchez-Suárez López · P. Sisó García

Servicio de Neurología, Hospital Universitario de Cabueñes

ORCID: 0009-0004-2856-426X (B. Quintana López)

OBJETIVO

El síndrome SMART (Stroke-like Migraine Attacks after Radiation Therapy) es una complicación neurológica poco frecuente asociada a radioterapia craneal, con latencia de aparición muy variable. Se caracteriza por episodios neurológicos transitorios, frecuentemente acompañados de cefalea de tipo migrañoso y alteraciones focales, con hallazgos radiológicos reversibles. Su baja prevalencia y similitud con otras entidades —como la recurrencia tumoral o los eventos vasculares— dificultan el diagnóstico. Este caso busca resaltar la importancia de la correlación clínico-radiológica y del conocimiento de las complicaciones tardías de la radioterapia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Varón de 60 años con antecedente de astrocitoma occipital derecho grado I, diagnosticado en 1993 y tratado mediante resección quirúrgica y radioterapia adyuvante, que dejó como secuela una cuadrantanopsia inferior izquierda estable. En octubre de 2025 consulta por progresión del déficit hacia hemianopsia homónima izquierda completa, confirmada mediante campimetría computarizada, sin otra focalidad. Los estudios urgentes mostraron analítica sin alteraciones relevantes y en la TC solo se objetivaron cambios postquirúrgicos. Se inició estudio exhaustivo con analíticas ampliadas, punción lumbar con citobioquímica, FilmArray y citología, y resonancia magnética (RM).

RESULTADOS

Las pruebas de laboratorio fueron anodinas, alejando el diagnóstico de recurrencia tumoral o patologías inflamatorias. La RM evidenció hallazgos compatibles con cambios postrádicos que, junto con la clínica, permitieron descartar eventos isquémicos y establecer el diagnóstico de síndrome SMART: realce giral ténporo-parieto-occipital con engrosamiento y leve hiperintensidad cortical de algún giro aislado, sin restricción de la difusión y con mínimo efecto masa que borraba surcos; e incontables focos puntiformes hipointensos, probablemente correspondientes a microhemorragias postrádicos o hemangiomas cavernosos.

Se optó por manejo conservador, con evolución clínica favorable en las dos semanas posteriores.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El síndrome SMART debe considerarse en todo paciente con antecedente de radioterapia craneal y nuevos déficits neurológicos tardíos. Su fisiopatología involucra daño vascular y neuronal inducido por radiación, aunque aún no se comprende completamente, por lo que sería pertinente ampliar la investigación para optimizar su manejo. A pesar de su baja frecuencia, la mayor supervivencia en pacientes oncológicos podría suponer un aumento de casos en los próximos años. Su reconocimiento permite evitar diagnósticos erróneos, así como procedimientos y tratamientos invasivos innecesarios.